

INTERNET DO'KONINING STRATEGIK RIVOJLANISHIDA IJTIMOY
TARMOQLARNING O'RNI.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7878224>

Avazova Gulnoza G'ayratjonovna

*Toshkent axborot texnologiyalari universiteti
Elektron tijorat yònalishi 2-kurs magistranti*

Annotatsiya: *Maqola internet-tijoratni tashkil etish va rag'batlantirishda ijtimoiy tarmoqlarning rolini tahlil qilishga bag'ishlangan. Ijtimoiy tarmoqlarda o'tkazilgan sotsiologik so'rovlar ma'lumotlari keltirilgan, Internet-do'konlar xizmatlarining tarmoq iste'molchisining sotsiologik portretining xususiyatlari keltirilgan.*

Kalit so'zlar: *Internet-marketing, ijtimoiy tarmoqlar*

Аннотация: *Статья посвящена анализу роли социальных сетей в организации и продвижении Интернет-торговли. Приводятся данные социологических опросов, проведенных в социальных сетях, дается характеристика социологического портрета сетевого потребителя услуг интернет-магазинов.*

Ключевые слова: *Интернет-маркетинг, социальные сети.*

Abstract: *The paper is devoted to the social networks role analysis in organization and promotion the Internet-Marketing. It contains results of the sociological investigations which took place in different social networks and the characteristic of the Internet customer sociological portrait is given.*

Keywords: *Internet-Marketing, Social Networks.*

Ushbu asr har qanday texnologiyalar va innovatsiyalarning yoshi. Va zamonaviy hayotda hech bo'lmaganda Internetga biror narsa olib kelmagan odamlarning hayotining kamida bir tomoni borligini tasavvur qilib bo'lmaydi.

Internet savdosi uchun ishlatiladigan ikki turdagi savdo tizimlari mavjud. Birinchidan, bu brauzerda ishlaydigan veb-illovalar. Bunday dasturlar mahalliy kompyuterda o'rnatishni talab qilmaydi. Yondashuvning etishmasligi - bu yangilanishning nisbiy pasayishi, bu "tezkor" bozorlar uchun tirnoqlarni tezda o'zgarganda juda muhimdir.

Ikkinchidan, kompyuterda o'rnatilgan Internet-savdo uchun dasturlar mavjud. Bu sizning brokerlik kompaniyalarining o'zingizning echimlaringiz, ammo shuningdek, tez, netindorlar, metatrader va boshqalar kabi bakali mahsulotlar mavjud. Ko'pincha investorlar tanlov taklif etiladi - qulayroq va tanish bo'lgan narsalarga qarab.

Onlayn savdo dasturlarining aksariyati nafaqat qazishma va sotish uchun bir qator dasturlarni, balki bir qator dasturlarni, shuningdek, sotib olish va sotish uchun bir qator talabnomalarni ham ko'rish imkoniyatini beradi - bu kotirovka chuqurligi

deyiladi. Bundan tashqari, tizimlar sizga portfelning qiymatini real vaqt rejimida kuzatishga imkon beradi. Ko'pincha alohida oynada aktsiyadorlik yangiliklari namoyish etiladi.

Internet-savdo xizmatlarini taqdim etish uchun shartnoma tuzish orqali shartnomani an'anaviy xulosa chiqarish uchun telefon orqali operatsiyalarni an'anaviy xulosa chiqarish imkoniyatini berish kerak.

Yaqinda Buyuk Tarmoqdagi texnologiyalarning rivojlanishi juda tezkor xususiyatga ega bo'ldi. Internet orqali biz endi kerakli ma'lumotlarni topa olmaymiz, balki kommunal to'lovlarni amalga oshirish, xaridlar, kitob va temir yo'l chiptalari, mehmonxonalar va stollarda uylardagi xonalar, mehmonxonalar va jadvallardagi xonalar, xaridlar, mehmonxonalar va jadvallardagi xonalar ham topa olmaymiz.

So'nggi yillarda so'nggi yillarda ilg'or Internet texnologiyalari yanada mukammal bo'ldi. Endi global Internet orqali har qanday qimmatli qog'ozlarni sotib olish mumkinligini eshitganimizda, umuman yangi emas. Ko'chada uning investitsiya portfelini shakllantirish, shuningdek, biz qayerda ekanligidan qat'i nazar, kerakli ma'lumotlarni olish oson, shuningdek, kerakli ma'lumotlarni olish imkonini olish mumkin. bu lahzada.

Savdo operatsiyalarini amalga oshirish qimmatli qog'ozlar Internet orqali har safar tobora ko'proq brokerlar, banklar bilan chizilgan. Internet-savdolarning eng muhim xususiyati zaruriy operatsiyalarning qulayligi va soddaligi.

Bugungi kunga qadar bepul naqd pulni qo'llashning turli xil usullari mavjud - katta saqlashdan katta xaridlarga (ko'chmas mulk, transport vositalari, er uchastkalari va hokazo.). Har bir tanlangan versiya bilan ham afzallik va kamchiliklar mavjud. Biroq, yuz minglab odamlar rivojlangan davlatlar eng yaxshilaridan biri va samarali usul Kassa investitsiyalari qimmatli qog'ozlarni sotib olishdir. Shunday qilib, doimiy daromad dividendlari shaklida yoki turli savdo operatsiyalarining komissiya shaklida foyda olish uchun mablag'lar aylantirish oborotga mablag' aylantiriladi.

Internet savdosi (Internet savdosi) - savdo (investitsiyalar) hisobvaraqlarini shaxsiy kompyuter va Internet orqali amalga oshirish uchun operatsiyalarni sotib olish / sotish / boshqa aktsiyalarni sotib olish uchun operatsiyalarni amalga oshirish imkoniyati bilan shaxsiy kompyuter va Internet orqali kirish Internet savdosi qog'oz aktsiyalarida qimmatbaho va sotib olishning eng arzon va oson usullaridan biridir. Global tarmoq orqali sotib olish - bu o'z pulini yo'q qilishning vakolatli usuli hisoblanadi va investitsiyalar har doim ma'lum bir xavf ulushi bilan birga keladi, xavf mukofoti katta foydadir.

Bugungi kunda har xil vaziyat mavjud iqtisodiy bozorlar (valyuta va birja) xususiy investorlarga yanada yaqinroq bo'ldi. Bu haqiqat, avvalambor, bozordagi vaziyatni kuzatib borish va savdo operatsiyalarini amalga oshirish imkoniyatini aks ettirdi. moliyaviy vositalar va "real vaqtda" degan ma'noni anglatadi. Bunday

imkoniyat investorlarda, Internetning rivojlanishi va "Onlayn" brokerlarining paydo bo'lishi natijasida paydo bo'ldi. Ushbu brokerning ushbu turdagi xizmatlarning xizmatlari oddiy brokerni ta'minlash imkoniyatiga ega bo'lgan bir xil xizmatlarda, ammo bu holda broker va investor munosabatlari vositalari Internet hisoblanadi. Ushbu xususiyat onlayn brokerga bunday xizmatni o'z vaqtida ishlash va kerakli investor moliyaviy ma'lumotlar real vaqt rejimida.

Shunday qilib, Internet orqali brokerlik xizmati bank yoki brokerlik kompaniyasi tomonidan taqdim etilayotgan xizmatdir. Mijozni ishlab chiqarishga mijoz beradigan vositachi sotib olish Global Internet orqali real vaqt rejimida valyuta fondlari va qimmatli qog'ozlar.

"Onlayn" broker xizmati quyidagilarni o'z ichiga oladi:

Xususan, real vaqt rejimida aktivlarni sotib olish va sotishni amalga oshirish imkoniyati;

Turli xil xorijiy valyutalarda hisobvaraqlarni ochish imkoniyati;

Investor portfelini yaratish;

Kredit yordamini qo'llash imkoniyati;

Pozitsiyalar pozitsiyalari ehtimoli;

Mijozlarning o'zaro fondlarda ishtirok etish imkoniyatini berish;

Mijozlarga doimiy ravishda almashinuv valyutaviy kurslar va qimmatbaho narxlar bo'yicha operatsion va aniq moliyaviy ma'lumotlar bilan ta'minlash;

Tahlilchilar, grafika buyumlari mijozlarini taqdim etish, shuningdek, professional yordamdan foydalanish imkoniyatlari, shuningdek texnik tahlil bozor va boshqalar.

Shuni ham ta'kidlash kerakki, Internet savdosi zamonaviy texnologiyalar Broker kompaniyasini avtomatik ravishda eng katta va shu bilan birga xizmat qiladigan cheklangan mijozlar sonini beradigan qimmatli qog'ozlar bo'yicha operatsiyalarning xulosalari, mijozlarning cheklangan sonini, bevosita fond tizimiga ma'lumotlarni taqdim etish.

Internet savdolarining asosiy tarkibiy qismlari:

1. Savdo tizimi,
2. Internet savdolaridan foydalanuvchilar,
3. "Onlayn" brokerlar,
4. Internet-savdo dasturi.

Ma'lumot tarkibiy qismlarini batafsilroq ko'rib chiqing.

Savdo tizimi - bu boshqa turdagi pozitsiyani ochishda investor aniq ko'rsatilgan qoidalar tizimidir. Ushbu qoida tizimi dasturlash, sinov va optimallashtirish uchun qulay. Ushbu tizim tashkiliya bozori, I.E. Aktsiyalarni etkazib berishni va tranzaktsiyalarni o'z vaqtida to'lashning nazoratini amalga oshiradigan almashuv; Birja almashinuvi, boshqa narsalar qatoriga sotib olish va sotish operatsiyalari ishlab chiqariladigan qimmatli qog'ozlarga o'ziga xos talablarga ega. Rossiya bozorida faqat professional ishtirokchilarga kirish huquqiga ega bo'lgan birja savdolariga kirish huquqiga ega.

Internet savdolaridan foydalanuvchilar - bu pulga ega bo'lmagan odamlar tijorat operatsiyalari va o'zingizni qimmatli qog'ozlar bozorida naqd pulingizni maksimal qulaylik, tezlik va o'zingiz uchun qulaylik bilan joylashtirishni xohlaysiz. Buning uchun ular vositachi - Internet brokeriga murojaat qilishadi.

Internet brokeri - bu qismini yoki barcha xizmatlarni global tarmoqni qo'llash bilan ta'minlashi mumkin bo'lganlarni ta'minlaydigan vositachi. Internet brokerining to'g'ridan-to'g'ri majburiyatlari mijozning arizalari, uni bitimlar, depozitariy va boshqa takliflar bo'yicha bajarilgan hisobotlarni taqdim etishni o'z ichiga oladi.

Boshqa barcha vositachilik takliflari (konsalting, axborot texnologiyalari) bilan birga keladi, ammo Internetda brokerlik xizmatlarining eng kichik to'plami taqdim etiladi. Bu Internet brokerining brokerlik komissiyalarining eng kichik hajmidan biridir. Dunyo bo'ylab mavjud katta miqdorda Internet brokerlari. Bu kuchli investitsiya banklarining yangi tashkil etilgan firma va bo'linmalari, an'anaviy brokerlik kompaniyalari va o'zaro fondlari.

Internet-savdo tizimi - bu siz Internet orqali qimmatli qog'ozlarni sotib olish va amalga oshirish imkonini beradigan tizim. U birja rejimiga shaxsiy kompyuterdan uy yoki kabinetdan to'g'ridan-to'g'ri kirishni kafolatlaydi. Tizim qobiliyatidan foydalangan holda siz zaxiralarni sotib olishingiz yoki amalga oshirishingiz mumkin fond bozori. Hozirgi fond birjalar bo'yicha real vaqt rejimida bozorda sotilib, soting.

2. Ko'rishlar Internet savdosilekin

Hozirgi kunda global tarmoq orqali odamlar har qanday bozorda, shuningdek, shuningdek, valyuta bozorida ham, fond birjasida savdo qilish imkoniyatiga ega.

Forex-da onlayn savdo. Ushbu savdo turi yanada keng tarqalgan va tushunish uchun osonlikcha ochiq deb hisoblanadi. Buyurtmachi - bu SCB kurslariga katta ta'sir ko'rsatadigan va bozorning holatini tahlil qiladigan harakatlarni juda ham kuzatmoqda. Ushbu savdoning ushbu shaklida foyda SD tirnoqlarining o'zgarish o'zgarishi tufayli chiqadi, mijoz o'z pozitsiyasini tendentsiya harakatiga yo'naltirish va uni daromad bilan yopish imkoniyatiga ega.

Tuzilgan bitimlar hajmini mijozga oshirish maqsadida, kreditli dastak elkalari ta'minlanadi, bu sizga mijozdan zarur bo'lgan mablag'larni bir necha bor oshirishga imkon beradi. Uning hajmi 1:10 dan 1:1gacha, boshqacha aytganda, aksariyat hollarda, mijozga 1000 AQSh dollari miqdorida o'zgaradi. Kredit elkalariga xizmat ko'rsatish mumkin.

Ish haqi miqdori mijozning omonatining qiymatidan va masalan, agar mijoz 0,500 dollarga sotib olingan bo'lsa va ikki soatdan keyin kurs 50 ballga oshdi va 0,1 dotsining narxi oshdi Bu holda 12,550 dollarni tashkil etdi - bu holda mijozning daromadi \$ 50 ga aylandi.

Bunday operatsiyani atigi \$ 10 bilan amalga oshirish, shuningdek 1: 1000 kreditli dastagidan foydalanganda, 1: 1000 ta kreditli qo'llardan foydalanish mumkin. Biroq, SC kursini harakatlantirish yo'nalishini aniq tanlash kerak. Forex-da Internet orqali savdo-sotiqalar ForeX Deal Markazlaridan foydalanib, ular to'g'ridan-to'g'ri vositachilar

sifatida amalga oshiriladi va barcha zarur dasturiy ta'minot va maslahatlarni beradi va vaqti-vaqti bilan barcha zarur dasturlarni taqdim etadilar.

Savdo aktsiyalari. Bu erda Forex-dagi Internet savdosiga qaraganda ancha qiyin, bu erda aktsiyalar davomida katta ta'sir ko'rsatadi. Unchalik emas tashqi sabablar Ammo, shuningdek, ichki siyosat - bu kompaniyaning o'z-o'zidan boshqarish va boshqa ko'plab holatlar. Barcha operatsiyalar ixtisoslashtirilgan arbitratra firmalarining ishtirokiga o'xshash fond birjasida amalga oshiriladi.

Foyda olish Forex kabi sodir bo'ladi, faqat bunday vaziyatda Forex bozori allaqachon aktsiyalar yoki boshqa qimmatli qog'ozlarning paketlari bo'lgan. Masalan, mijoz, kutilgan kelajakda yirik fond birjalarida gaz narxining ko'payishi va yirik kompaniyaning aktsiyalari paketini egallashiga ishonadi. Bularning barchasi bilan kredit leverining elkasi ishlatiladi. Keyinchalik, narx qancha oshadi, aktsiyalar daromad bilan sotiladi.

Forex bozorida qanday onlayn savdo-sotiq bo'lishidan qat'i nazar, siz tanlamaysiz. Bu boshqalarning yordamisiz pul ishlashni boshlash va mamlakatdagi vaziyatni barpo etishga qarab umuman emas, balki boshqalarning yordamisiz pul ishlashni boshlash juda yaxshi imkoniyatdir. Forex bozorida onlayn savdolar juda katta miqdordagi imtiyozlar bilan birgalikda katta miqdordagi imtiyozlar bilan birgalikda, bu ulkan xavf va mutaxassis bo'lish uchun ko'p yillik amaliyot o'tashi kerakligini kutish kerak emas.

Amalda rossiya iqtisodiyoti Shuningdek, qo'shimcha Internet savdosi yana ikkita turini ajrating:

1. Onlayn savdo aktsiyalari uchun bozorga kirish vositachi orqali amalga oshiriladi.

Broker onlayn fond birjasida bo'lgan har qanday aktsiyalarning nominal ushlagichi hisoblanadi. Shuningdek, u mijozlarga savdo Virtual tizimlar va fond birjalari bilan bog'liq o'z savdo terminallariga kirishni o'z ichiga oladi. Xaridor faqat hozirgi vaqtda tranzaktsiyalar uchun buyurtmalar beradi. Bundan tashqari, mijozning eng zo'r bitimlar bo'yicha barcha hisobotlarni olish, ekspert maslahatlarini olish imkoniyatiga ega bo'lishi, yangiliklar tasmasini tomosha qiladi. Hozirgi vaqtda ushbu kirish imkoniyati eng mashhur bo'lgan butun dunyo bo'ylab hisoblanadi.

2. Birjaga to'g'ridan-to'g'ri kirish

Investor shaxsan hozirgi vaqtda maxsus tizim yordamida birja savdolari birjasida savdo aktsiyalarini birjada mashq qiladi dasturiy ta'minot Internet brokerining vositachisiz. Ushbu usulning ustunligi tizimning samaradorligi hisoblanadi, chunki Bitimni qaytarib olish uchun buni amalga oshirish mumkin. Ushbu usulning minus eng ko'paygan xavf-xatarlar (investor boshqalarning yordamisiz mutaxassislar yordamisiz ishlaydi).

Rossiyada Internet savdosi bilan Internet savdosi bilan taqqoslash, ba'zi farqlarni aniqlash mumkin. Xorijiy amaliyotda Internet-savdolar ro'y beradi:

- "global" - to'lovlarni avtomatlashtirilgan buyurtmalarni hisobga olish va ulardan tashqari buyurtmalarni avtomatlashtirilgan buyurtmalarni o'tkazish va keyinchalik amalga oshirish uchun o'z markasini topshirish orqali amalga oshiriladi;

- Nufuzli - elektron aloqa tarmog'i (ECN) orqali yoki tanlangan ECN yoki NASDAQ BUYUK orqali mos keladigan ECN yoki NYSE professionalining nomi ostida.

3. Tranzaksiyalarni amalga oshirish Internet savdosi

Internet savdosi orqali qimmatli qog'ozlar bitimini amalga oshirishning to'g'ridan-to'g'ri jarayoni qanday?

Aktsiyalarni sotib olish yoki amalga oshirishni istagan savdogar aktsiyadorlik terminali tomonidan qo'llaniladi va aktsiyalarning ismlarini bildiradi, bu erda aktsiyalarning ismlari, lotlari soni va qayta ijro etish narxini ko'rsatadi. Buyurtma fond birjasiga tushadi, u belgilangan qiymatga ega yoki ancha yaxshi (misol sifatida, bunday vaziyatni taklif qilish mumkin: mijozning qo'llanilishi bo'yicha) Amalga oshirilgan holda, xarid qilish uchun buyurtma berish uchun buyurtmani qidirmoqda.

Bunday paqir ilovasi mavjud bo'lganda bitim ro'y beradi. Va bunday bunday qarshi qo'llanma mavjud bo'lmagan taqdirda, bu tartib birjaning axborot bazasiga kiritilgan va yaqinlashib kelayotgan buyurtma paydo bo'lganda yoki mijozning arizasini bekor qilishiga qadar kutilmoqda.

Savdo sessiyasi davomida axborot bazasida qimmatli qog'ozlar birjasi bo'yicha birjasi bo'yicha xaridlar va buyurtmalar mavjud. Buyurtma navbati eng yaxshi narx bilan o'rnatiladi. Xarid buyurtmalar quyida keltirilgan, yuqorida keltirilgan buyurtmalar orasida ular orasida lümen (tarqalish) mavjud. Tarmoqning pastki chegarasi eng yaxshi sotib olish so'rovi va amalga oshirish uchun eng yaxshi talabning yuqori chegarasi hisoblanadi. Suyuq aktsiyalar unchalik katta emas va bitim ko'pincha sodir bo'ladi, ammo kamida kam sonli va bitimlar soni juda kichik amalga oshiriladi.

Ijtimoiy savdo dasturida eng yaxshi o'nta buyurtma va 10 ta kotirovkalarning oynasi deb ataladigan maxsus oynada kuzatilishi mumkin.

4. Internet orqali birja savdolaridan kelib chiqadigan xavf

Investor aniq savdo maydonchasini tanlaganidan so'ng, u to'g'ridan-to'g'ri bozordagi savdo-sotiqqa qarab davom etmoqda. O'z faoliyati davomida investor onlayn savdoda ishtirok etishning ko'p sonli xavf bilan bog'liqdir.

Agar fond bozorining asosiy printsiplariga asoslanmagan fond bozorining asosiy tamoyillariga asoslanmagan professional bo'lmagan investor ba'zan fond bozorining asosiy printsiplariga asoslanmagan bozorga kelsa, ko'pincha mojaro muhiti uchun zarur shartdir. Va keyin brokerning vazifasi nafaqat texnik, balki konsalting yordami, shuningdek, bunday futbolchilar tomonidan qabul qilingan qarorlarning iqtisodiy xavfini kamaytirish maqsadida.

Xavfiyatda, umuman, salbiy harakatning kelib chiqishi mumkinligi tushuniladi. Agar biz iqtisodiy xavfni tekshirsak - bu shaxsiy aktivlarning ulushini yo'qotish, daromad yo'qligi yoki faoliyat tufayli qo'shimcha xarajatlarning paydo bo'lishining yo'qolishi ehtimolidir.

Onlayn savdolar qachon bozorda xususi investorni qanday xavf kutayotganini ko'rib chiqing. Ushbu turdagi xavf bir nechta guruhlariga bo'linish mumkin:

1 toifasi. Tarmoq xavfi. Ushbu guruhda maxfiy ma'lumotlarni birlashtirishning telekommunikatsiya tarmoqlari rag'batlantiradigan xavflarni o'z ichiga oladi. Internet keng ma'lumot almashish uchun to'liq ochiq tarmoq sifatida shakllanganligi sababli, unda ishlatiladigan ma'lumotlar uzatiladigan ma'lumotlarni himoya qilish uchun yaratilmagan va tomonlar ma'lumot almashishda tomonlarni aniqlash va uzatiladigan ma'lumotlarni qalbakilashtirishdan himoya qilish.

2 toifali. Provayder xavflari. Ushbu guruh Internet tomonidan taqdim etiladigan telekommunikatsiya xizmatlarining mohirligi bilan bog'liq xavflarni o'z ichiga oladi. Tarmoq o'tkazish qobiliyati zaifligi sababli, paketlarning yo'qolishi tufayli, onlayn-ni o'z vaqtida sotadigan mijoz investitsiya qarorlarini amalga oshirish uchun etarli bo'lgan o'z vaqtida ma'lumotlardan mahrum bo'lish imkoniyatiga ega, bu sizga imkon bermaydi Kichik lahzada etarli operatsion operatsiya (masalan, arizani olib tashlash).

3 toifasi. Texnik xatarlar. Ushbu xatarlar guruhi xavfli elektron brokerlik tizimining teng miqdordagi bozorini, uning ishining barqarorligini, uning xavfsizligi va ishonchliligi, reaktivligi tufayli xavf ostida bo'lishi mumkin.

4 toifali. Qalbaki xatarlar. Xizmatli harakatlar tufayli, ishonchli pullik ma'lumot o'g'irlanishi mumkin va Internet bilan veb-internelektiv kanalni ishdan bo'shatish mumkin, bu esa tashrif buyuruvchilarni savdolarga kirish huquqini bera olmaydi.

Ushbu xavflarning ushbu toifasini minimallashtirish uchun maxsus kriptografik protokollar yordamida yuqori darajadagi uzatilgan ma'lumotlar mavjud bo'lgan maxsus kriptografik protokollar foydalanishlari mumkin. Kriptografik protokollarni amalga oshiradigan dasturiy ta'minot elektron brokerlik tizimlariga qo'shilish uchun har bir imkoniyatga ega.

Ushbu guruh elektron brokerlik tizimini joriy etish sifati bilan bog'liq xavf-xatarlarga ham mumkin. Xavfli ma'lumotlarni qoplaydigan o'lchovlar shaklida nemis takliflarini nazarda tutuvchi tashkilotlardan, elektron brokerlik tizimlarini yaratish yoki ushbu turdagi yuqori sifatli tizimlardan birini sotib olishda muhim vakolatli ishlab chiqaruvchilar guruhlaridan foydalanishni taklif qilish mumkin Tuzuvchi firmalar.

5 toifali. Huquqiy xavflar. Ichida Rossiya qonunchiligi Huquqiy tushuncha yo'q " elektron hujjat" Siz shikoyat qilishingiz mumkin bo'lgan yagona qonuniy predmen raqamli imzo tasdiqlash sifatida tan olingan hakamlik sudi. Bunday xavfli xavflar munosib huquqiy tadbirlarni qabul qilishning har bir imkoniyatiga ega - aniq so'zlarni kim oshdi savdosida ishtirok etish uchun shartnomalar tuzish.

6 toifali. Professional bo'lmagan ishtirokchilar xavfi. Bular ekspertlar bo'lmagan juda ko'p sonli savdolar bozoriga kirish bilan bog'liq xavflardir. Ushbu aktsiyalar har xil konyakultural, marketing va targ'ibot ta'siriga ko'proq moyil.

Xususi sarmoyadorlarning asosiy qismi faqat davlat boshqaruvi qoidalariga rioya qilmaganlari uchun pul yo'qotadi. Birja birjasidagi o'yin maxsus tayyorgarligini talab qilmoqda. Rejalashtirish va xatarlarni boshqarish asoslarini bilish va ulardan

foydalanish muhimdir. Eng qiyin lahzalar ko'pincha birinchi samarali operatsiyalar sodir bo'ladi. Yangisi ixtisoslikning barcha noziklarini tushunganligi haqida fikriga ega, shunda u shartnomalar hajmini tez orada, shaxsiy davlat boshqaruvi yoki Tita savdosi bilan shug'ullanishni o'z ahamiyat bermaydi. Aksariyat hollarda, bu tugamaydi.

Boshlang'ich savdogarlarning aksariyati tezkor muvaffaqiyatga sazovor. Fond birjasi ular kazino sifatida baholaydilar. Va bu asosiy xato. Tabiiyki, kutilmagan g'azabning misollari. Garchi fond birjasi boshlanishi, jiddiy ishi uchun, ammo qimor o'yinchi emas. Va bu ish bizning shaxsiy qonunlarimizga ega.

Internet savdosi orqali amalga oshirilgan operatsiyalar hajmining o'sishi deyarli barcha internet brokerlari har qanday mijoz uchun shaxsiy xavflarni boshqarish tizimini yaratish zarurligini tushunishiga olib keldi.

Hozirgi fond bozorining favoritlarining omadlari ko'p jihatdan ular bozor xavfini boshqarish zarurligini, balki amaliy xavflarni boshqarishning progressiv protseduralari bilan shug'ullanish zarurati.

Xatarlarni boshqarish - bu xavflarni aniqlash va baholash, boshqa narsalar, xavfni minimallashtirish uchun usullar va boshqarish moslamalarini tanlash jarayoni.

Xavf marketingi quyidagilarni o'z ichiga oladi:

- * Identifikatsiya, tahlil va xatarlarni baholash;
- * Inqiroz muhiti natijalarini bartaraf etish choralari dasturining profilaktik rivojlanishi;
- * Omon qolish mexanizmlarini rivojlantirish;
- * Sug'urta tizimini yaratish;
- * Buyuk Bahosozlik konfiguratsiyasi va boshqa tadbirlarni hisobga olgan holda korxonani rivojlantirishni bashorat qilish.

Xususiy investor qimmatli qog'ozlar bozorining to'laqonli sherigi sifatida iqtisodiy xavflarga duch keladi. Xatarlarni boshqarish tizimlari to'g'ridan-to'g'ri xavfni kamaytirishga qaratilgan. Pul xatarlarini kamaytirishning asosiy usullari ko'rib chiqiladi - sug'urta, bron qilish, heting, taqsimlash, diversifikatsiya, diversifikatsiya, diversifikatsiya, minimallashtirish va oldini olish (Xatti-harakatlarga tegishli operatsiyadan bosh tortish).

"Hading" tushunchasi asosiy aktivlar bo'yicha xavflarni cheklashni anglatadi. Kelishma maqsadining maqsadi kelajakdagi valyuta oqimlarining noaniqligini bartaraf etish, bu kelgusi daromadlar haqida mutlaq g'oyani va savdo davrida tashkil etilgan xarajatlar. Boshqacha qilib aytganda, hedinglash, muvozanatni muvozanatlash bo'yicha operatsiya tuzish usuli bilan foydalanish usuli hisoblanadi. Xarjning maqsadi mos xatosi tuzilishiga erishish hisoblanadi, i.e. Hading va uning narxining ustunliklari o'rtasidagi muvofiqlik uchun eng yaxshisi.

Uchta asosiy xedlash usullari mavjud:

- 1) Hozirgi vaqtda aktivning amalga oshirilishi kelgusi davrlarni etkazib berish stavkalarida (masalan, fyuchers shartnomalari);

2) Kelish uchun joriy majburiyatlar almashish (masalan, almashuv bitimlari) kabi iqtisodiy majburiyatlar almashinuvi;

3) kelajakda mijoz yoki savdogarning iltimosiga binoan aktivga ega bo'lish ehtimoli (masalan, variantlar).

Ushbu usul qonun hujjatlari tomonidan qo'pol konfiguratsiyasi bilan bog'liq bo'lgan tizimli xavfni kamaytira olmaydi, vazifalar va aktsiz solig'i va hokazolarni kiritish. Bunday vaziyatlarda hedge faqat vaziyatni buzish imkoniyatiga ega, chunki shoshilinch pozitsiyalar qisqartirishga imkon bermaydi salbiy ta'sir Ushbu harakatlar operatsiyalar hajmini kamaytirish orqali.

Xavfsizlik namunalari xost goliga asoslangan katta miqdorda bo'lishi mumkin. Hadgorlik operatsiyalarini amalga oshirishda qaror qabul qilganda, uni kamsitishda uning samaradorligini etarli darajada hurmat qilish maqsadida hal qilish juda muhimdir. Maqsadning noto'g'ri o'rnatilishi yoki operatsiyalarning vazifalari to'g'risidagi noto'g'ri g'oyasi tuproqni soxta qarorlarga beradi.

Diversifikatsiya qilish umumiy aktivlar orasidagi mablag'larni taqsimlash, xarajatlar yoki rentabellik bir-birlari bilan bog'liq bo'lgan mablag'lar yoki rentabellik bilan bog'liq bo'lgan umumiy xavf ta'sirini kamaytirish hisoblanadi. Diversifikatsiyaning mohiyati bitta hodisada eng ehtimolni kamaytirishdir. Bularning barchasi bilan, shu bilan birga boshqarish kerak bo'lgan xavflarning turlari ko'paymoqda. Ammo diversifikatsiya faqat ma'lum bir vositasi bilan bog'liq xavf va muntazam ravishda ko'rib chiqilayotgan barcha vositalar uchun forma, portfel tuzilishi konfiguratsiyasi bilan kamaytirilmaydi.

Operatsion cheklov xatarlarni boshqarishning yanada taniqli usullaridan biri hisoblanadi va ular individual operatsiyalar guruhlarining cheklovi miqdorini cheklashdir. Cheklov - bu miqdoriy cheklovdir va ular operatsiyalarni amalga oshirish jarayonida operatsiyalarning xavfli ma'lumotlarini qabul qilganida kerak. Agar sizga dasturiy ta'minotni talab qilish kerak bo'lsa, "to'xtatish" chegaralari va boshqa cheklovlar va cheklovlarni aniqlash mumkin. Masalan, "to'xtovsiz yo'qotish" chegarasiga bo'ysunmaslik ochiq pozitsiyaning zudlik bilan yopilishiga olib keladi, bu esa, masalan, stressli vaziyatlar tufayli paydo bo'lgan qo'shimcha yo'qotishlarga olib keladi, masalan, stressli vaziyatlar tufayli paydo bo'ladi.

Sug'urtalangan sug'urta sug'urtalangan xatarlarni (siyosat xodiaklari bo'yicha) taqsimlash asosida ma'lum bir investor faoliyati bilan bog'liq shaxsiy atipik xavflarning mavjudligi bilan bog'liq. Xususiyl Internet investorining xatarlarini diversifikatsiya qilishda sug'urta institutlarining ishtiroki juda cheklangan va juda qimmat.

Zamonaviy qimmatli qog'ozlar bozorida risklarni boshqarish tizimini shakllantirishning eng muhim daqiqalaridan biri bu vaqtning o'zida xavfni kuchaytirish va rentabellik oshishi uchun vosita hisoblanadi. Yaqinda regulyator marjinal operatsiyalarni soddalashtirish uchun aniq qadamlar qo'ydi, katta qismi Ular professional xavflarni boshqarish tizimini yaratish uchun professionallardan talab qilingan.

Marja operatsiyalar komissiyasining asosiy sharti qimmatli qog'ozlar bozorining asosiy sharti, AN-line rejimida marjali operatsiyalarni amalga oshiradigan tashrif buyuruvchilarning hisoblarini boshqarish imkoniyatini boshqarish imkonini beradi. Qimmatli qog'ozlar bozorining ushbu da'vo arizalarini bajarish ehtimoli bevosita ma'lumotni qayta ishlash jarayonlarini avtomatlashtirish darajasiga bevosita bog'liq, i.e. IT-liutions darajasidan.

Ko'rib chiqilgan tavakkalchilik texnikasi texnik, amaliyot, provayder, soxta xavflar va boshqalar uchun qo'llanilmaydi. Ushbu xavf kategoriyasini dasturlarni himoya qilish, Internetga ulanish xususiyatlarini yaxshilash va xizmat serverlarining ko'p yangilanishini yaxshilash uchun eng progressiv va benuqson texnologiyalarini qo'llash orqali kamaytirish mumkin.

Kadrlar tanlovi mezonlarida kompaniya so'nggi tashrif buyuruvchilarni jalb qilish va tasodifiy texnik xizmat ko'rsatishni yaxshilash harakatlariga katta e'tibor qaratmoqda. Investorlar ustida ishlamoqda rossiya bozori Natijada o'sgan va o'zgargan qimmatli qog'ozlar, natijada kichik va o'rta sarmoyadorlar toifasi bilan bog'liq kichik va o'rta sarmoyadorlarning keng qatlamining mavjudligini umumlashtirish mumkin. Ularning boshqa so'zlarini xatarlarni boshqarishning asosiy printsiplari, faqat qimmatli qog'ozlar bozori bilan emas, balki barcha turdagi brokerlar orqali ishlashning asosiy tamoyillari, shuningdek, tanlovning foydasi etarli emas.

Xulosa

forex almashinuv brokerlik savdosi

Rossiya elektron tijorat bozori hali ham yosh bo'lib, xususiy shaxslarning investitsiya fondlarining imkoniyatlari bo'yicha qoniqarsiz ma'lumotlari, shuningdek, Rossiya Federatsiyasida Internet texnologiyalarining pasayishi katta salohiyatga ega.

Dunyo bo'ylab fond bozori kapital jalb qilish manbai hisoblanadi. Rivojlangan qimmatli qog'ozlar bozori odamlarga ertangi kunga ishonch bag'ishlaydi va ularga o'z mablag'larini tezda yo'q qilishga imkon beradi. Qimmatli qog'ozlar mustaqil kapital qo'yilmalarning eng jozibali manbai, shuningdek firmalarning firma uchun nisbatan mavjud bo'lgan pulni jalb qilish manbai bo'lib qolmoqda. Rossiya Federatsiyasida Internet savdosi fond bozorida mustahkam operatsiyalar uchun etarli mablag 'bo'lgan xususiy sarmoyadorlar o'rtasida tobora ko'proq shuhrat qozonmoqda. Rossiya bozori rivojlanayotgan bozorlar sonini anglatadi. Shoshilish kerak bo'lgan narsa bor: butun dunyo bo'ylab vizual misollar turli xil daqiqalar va turli xil daqiqalar va tartibni namoyish etadi. Aynan, derivativlar bozorining shakllanishi investorlarning shubhasiz rivojlanmaydi. Fyucherslar, shpaliklar, variantlar bozordagi xavflarni minimallashtirishga imkon beradi - bunga muvofiq, siz ko'proq pul ishlash uchun arzon imkoniyatlarga ega bo'lishingiz mumkin. O'rnatilgan metodologiya va o'yin texnologiyasi va portfel diversifikatsiyasi olijanob daromadni yo'qotishga va qabul qilishga yordam beradi.

Shubhasiz, oxirgi emas va ko'pincha eng muhim rol IT texnologiyalari. Savdo maydonchasining har qanday samaradorligi va tezligi, erkin foydalanish va keng

tarqalgan Internet tarmog'i fond bozorida internet savdoda juda zarur va muhim omillardir. Shubhasiz, har bir soniyada (hatto bir daqiqada) hal qiluvchi onlayn savdoga aylanishi mumkin. Shu sababli, yuqori tezlikdagi internet broker serverlari shunchaki Internet-savdoda o'z savdo terminaliga ulanish va ko'p sonli mijozlarga xizmat qilish imkoniyatiga ega. Boshqa narsalar qatorida, savdo-sotiqda to'xtamaslik uchun xaridlar almashinuvining eng zamonaviy va kuchli kompyuterlari kerak.

Yangi, zamonaviy Internet texnologiyalarini yangi, rivojlantirish va takomillashtirish, kelajakda investorlarning yanada ko'proq safarbarliklariga olib keladi. Biroq, bozorda ko'p sonli professional bo'lmagan va savodsiz brokerlarni jalb qilish iqtisodiy xavflarni kuchaytirish orqali hamroh bo'lishadi. Internet brokerlari xavf-xatarlarni boshqarish tizimlarini ishlab chiqadilar, amaldagi xatarlarni boshqarish dasturlarini o'zgartiradilar. Bunday majburiy choralar uchun ular har safar mijoz uchun tobora kuchayib borayotgan qattiq kurash bilan ularni itarib yuboradilar.

Yaqin kelajakda Rossiya onlayn savdolari bozorida bir nechta asosiy tizimlar - ularning Internet brokerlarining o'ziga xosligini keltirib chiqaradigan barqaror bosqichga o'tishi mumkin. savdo platformalari boshqa ishlab chiquvchilar. Biroq, yangi tizimni yaratish mumkin bo'lgan dasturiy ta'minot bilan munosib raqobatbardoshlikka olib kelmaydi, chunki Internet savdolari bozori allaqachon "bo'linadi". Ko'pgina internet brokerlari xarajatlarni kamaytirish va xarajatlarni kamaytirish uchun kichik chegara bosqichiga o'tishlari mumkin. Ta'kidlash joizki, so'nggi yillarda Rossiyada Internet savdosi rivojlanishi yangi bosqichga ko'tarildi. Har yili texnik yordam tobora modernizatsiya qilinadi va yaxshilanadi, bu o'z-o'zidan mijozlar brokqlarini taklif etadigan savdo maydonchalarini o'zgartirishga olib keladi. Bundan tashqari, endi investor uchun investor uchun investorga e'tibor berish kerak: qimmatli qog'ozlar bozorida kirish ma'lumotlari, fond bozorini rivojlantirish imkoniyatlari va istiqbollari. Ammo shuni ta'kidlash kerakki, davlat ham xususiy investor uchun yanada jozibador bo'lish uchun o'z sa'y-harakatlarini amalga oshirishi kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR:

1. Xususiy investorning alifbolari. Fond bozori uchun sayohat bo'yicha qo'llanma Ed. V.A. Zverev. M., 2012 yil.
2. Groman V. Internet - rus tilida savdo qilish. Sankt-Peterburg 2011.
3. Gavrilov A.E. Loginova, v.a. Qimmatli qog'ozlar bozori (texnik tahlil). Sankt-Peterburg, 2006 yil.
4. Ershov V.A. Aktsiyalar va kameralar bozori. M, 2009 yil.
5. Zakaryan I. Amaliy Internet Savdo. Qanday qilib birja bozorlarida, variantlari, variantlari, fyuchers va Forexdada ishlash kerak. M., 2008 yil.
6. Karbovskiy v.f. Qimmatli qog'ozlar bozorida xavflarni baholash. Saratov, 2011 yil.

7. Lobanov A.A., Chugunov A.V... / Entsiklopediya moliyaviy xatarlarni boshqarish. M., 2006 yil
8. Podhevanenko G.P., Laxmetskina N.i., Makarova M.V. Investitsiyalar. M., 2004 yil.
9. Smirnov V., Sheshilovskiy M. Rossiyada Internet savdosi rivojlanishi. 2007 yil.